

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 2, ISSUE 2 **2024**

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

2 JILD, 2 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»

TOM 2, HOMEP 2

JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»

VOLUME 2, ISSUE 2

TOSHKENT-2024

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

ЖУРНАЛ «МА'MUN SCIENCE» | JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»

№2 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0000-2024-2>

Бош мухаррир: | Главный редактор:
Chief Editor:

Urazbayeva Dilbar Abdullayevna
Psixologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Бош мухаррир ўринбосари: | Заместитель
главного редактора: | Deputy Chief Editor:

Xudoynazarov Egambergan Madrahimovich
Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent Ma'mun Universiteti NTM

TAHRIRIY MASLAHAT KENGASHI | EDITORIAL BOARD | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

FILOLOGIYA FANLARI (INGLIZ TILI)

Axmedov Oybek Saporboyevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

O'rozboyev Abdulla Durdibayevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Kalandarov Oybek Ruzimbayevich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Yakubov Muzaffar Kamildjanovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Galiyeva Margarita Rafaelovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Nasrullayeva Nafisa Zafarovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Samarqand davlat chet tillari instituti

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Samandarova Lola Sultanovna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

FILOLOGIYA FANLARI (RUS TILI)

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Ruzmetov Surojbek Allaberganovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (NEMIS)

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (O'ZBEK TILI)

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

TARIX FANLARI

Anatoliy Sagdullayevich Sagdullayev

Tarix fanlari doktori, professor; akademik

O'zbekiston Respublikasi Fanlar
akademiyasining haqiqiy a'zosi

Ashirov Adhamjon Azimbayevich

Tarix fanlari doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasi Tarix instituti.

Goncharov Yuriy Mixaylovich

Tarix fanlari doktori, professor
Altay davlat universiteti Rossiya

Shaydurov Vladimir Nikolayevich

Tarix fanlari doktori, dotsent
Leningrad davlat universiteti Rossiya

Abdullayev Utkir Ismoilovich

Tarix fanlari doktori (DSc),
dotsent Urganch davlat universiteti

Matkarimova Sadoqat Maqsudovna

Tarix fanlari doktori (DSc), dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Timur Pulatovich

Tarix fanlari nomzodi, dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdalov Umidbek Matniyazovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
Dotsent Ma'mun Universiteti NTM

Jumaniyozova Mamlakat Tojiyevna

Tarix fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Urganch davlat universiteti

Xo'jamuratov Umarjon Rustamovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch pedagogika instituti

PSIXOLOGIYA FANLARI

Shoumarov G'ayrat Baxromovich

Psixologiya fanlari doktori, professor; akademik
O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasining haqiqiy a'zosi

Kryukova Tatyana Leonidovna

Psixologiya fanlari doktori, professor
Kostroma davlat universiteti Belorusiya

Karpinskiy Konstantin Viktorovich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Grodno davlat universiteti Belorusiya

IQTISODIYOT FANLARI

Ruzmetov Baxtiyar

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ma'mun Universiteti NTM

Sherov Alisher Bakberganovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), professor

Ma'mun Universiteti NTM

Voronsova Yuliya Vladimirovna

Iqtisodiyot fanlari nomzodi

Moskva davlat boshqaruvi universiteti

Jabborov Umarbek Rustambekovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Cho'ponov San'at Otanazarovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Niyazmetov Islambek Masharipovich

Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

PEDAGOGIKA VA FALSAFA FANLARI

Sardor Sharifzoda O'razboy Tabib o'gli

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Adilov Zafar Yunusovich

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Slepko Yuriy Nikolayevich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Yaroslav davlat pedagogika universiteti

Xazova Svetlana Abduraxmanovna

Psixologiya fanlari doktori, dotsent Kostroma
davlat universiteti Belorusiya

Kalandarova Madina Baxadirovna

Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Nurullayeva Baxtigul Bobojonovna

Psixologiya fanlari nomzodi, dotsent Ma'mun

Universiteti NTM

TIBBIYOT FANLARI

Yuldashev Baxrom Sobirjanevich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Ravshanbek Babajonovich

Tibbiyot fanlari doktori, professor

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Esamuratov Aybek Ibragimovich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Samandarova Barno Sultonovna

Biologiya fanlari nomzodi, dotsent

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Tajiyeva Zebo Baxodirovna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Nazarova Maloxat Berdiboyevna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Xudaynazarova Salomat Ruzibaevna

Tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent

Toshkent pediatriya tibbiyot instituti

ILMIY JURNAL TEXNIK KOTIBI

Sultanov Samandar Maxmud o'g'li

Arxeolog (tadqiqotchi pedagog)

Ma'mun Universiteti NTM

FILOLOGIYA

1. Ашимханова Светлана Ашимхановна, Абдуллаева Айнур Аскарровна РОЛЬ СРАВНЕНИЙ КАК ОБРАЗНОЕ СРЕДСТВО В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ.....	8
2. Murodov G‘ayrat Nekovich EPOS VA ROMAN: ADABIY-BADIY BOG‘LANISHLAR.....	13
3. Чупонов Отаназар Отажонович РУКОПИСНЫЕ КНИГИ КАК ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК.....	20
4. Худайбергенова Умида Комилджановна СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ЭРГОНОМОВ.....	26
5. Pardayeva Sojida Ahmatovna WHAT IS PRAGMALINGUISTICS IN LINGUISTICS?.....	34
6. Зеленина Тамара Ивановна, Тойкина Ольга Владимировна МНОГОЯЗЫЧИЕ И МЕХАНИЗМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РАЗНОСТРУКТУРНЫХ ЯЗЫКОВ.....	39
7. Tursunbaeva Gulruh Mukhametovna SELECTED FEATURES OF FILM TRANSLATION AS THE KEY ISSUE IN ACQUIRING ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE.....	45
8. Gadoyeva Mavlyuda Ibragimovna INSON TANA A‘ZOLARI HAQIDAGI TOPISHMOQLARNING LINGVOPOETIK XUSUSIYATLARI.....	51
9. Маркин Владимир Васильевич, Маркина Полина Владимировна СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ АДАПТАЦИЯ: СУЩНОСТЬ И ФУНКЦИИ.....	58
10. Ашимханова Светлана Ашимхановна, Абдуллаева Айнур Аскарровна РОЛЬ МЕТАФОР КАК ОБРАЗНОЕ СРЕДСТВО В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ.....	64
11. Абдиева Камола Аслидин кизи ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ СОВРЕМЕННОГО ЭЛЕКТРОННОГО КОРПУСА.....	70

IQTISODIYOT

1. Xaydarov Ixom To‘xtayevich SUG‘URTA SOHASIGA OID TERMINLAR TAHLILI.....	76
2. Кипкеева Асият Магомедовна ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ НА РОСТ И РАЗВИТИЕ СТРАНЫ.....	81
3. Annazarova Barno Rustamovna RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA AHOLINI RO‘YHATGA OLISH JARAYONLARINI SAMARALI TASHKIL ETISH HOLATINING TAHLILI.....	86

PEDAGOGIKA – PSIXOLOGIYA

- 1. Ибраимов Холбой Ибрагимович**
ЗАМОНАВИЙ ЖАМИЯТДА ИНКЛЮЗИВ ТАЪЛИМ МУАММОЛАРИ ВА
РИВОЖЛАНИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ.....92
- 2. Urazbaeva Dilbar Abdullaevna**
SUT BEZI SARATONI TASHXISLI BEMORLARDA KASALLIKKA MUNOSABAT TIPI
NAMOYON BO‘LISHINING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....97
- 3. Kalandarova Madina Bahadirovna**
PERINATAL PSIXOLOGIYADA PSIXODIAGNOSTIK METODIKALARNI QO‘LLASH....105
- 4. Хазова Светлана Абдурахмановна, Рукавишников Дина Рафаиловна**
СВЯЗЬ ОТНОШЕНИЯ К БОЛЕЗНИ И ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
ЖЕНЩИН, ПЕРЕНЕСШИХ ХИРУРГИЧЕСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО ПО ПОВОДУ
РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ.....111
- 5. Jumaniyazova Imira Kamiljanovna**
INSULT KASALLIGINING TIBBIY - PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARINING NAZARIY
VA AMALIY TAHLILI.....117
- 6. Sadikova Umida Botirovna**
QANDLI DIABET KASALLIGI TASHXISI QO‘YILGAN BEMORLARNING
PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI.....123
- 7. Парфёнова Татьяна Вячеславовна**
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ ЛИЧНОСТНЫХ
ИЗМЕНЕНИЙ КОСВЕННЫХ СВИДЕТЕЛЕЙ ЭКСТРЕМАЛЬНОГО
МАКРОСОЦИАЛЬНОГО СОБЫТИЯ.....128
- 8. Kasimova Xulkar Atabayevna**
NOGIRONLIGI BO‘LGAN TALABALARNING KOPING STRATEGIYALARI
BO‘YICHA OLINGAN NATIJALARNING PSIXOLOGIK TAVSIFI.....132
- 9. Силина Елена Алексеевна, Крюкова Татьяна Леонидовна**
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О НАСИЛИИ В ОТНОШЕНИЯХ ПАРТНЕРОВ.....138
- 10. Jumaniyozova Nasiba Ramatillayevna**
AUTIST BOLALAR BILAN ISHLOVCHI MUTAXASSISLARDA PSIXOLOGIK
STRESSNING NAMOYON BO‘LISHI.....144
- 11. Nurullayeva Baxtigul Bobojonovna, Fozilova Sabohat Nodir qizi**
PEDAGOGLARDA KASBIY ZO‘RIQISHNI NAMOYON BO‘LISHI VA UNI
KORREKSIYASI.....149
- 12. Qurbonova Shaxloxon Bahodirovna**
GENDER IJTIMOYILASHUV TUSHUNCHASI VA DIFFERENSIAL FARQLARNING
O‘ZIGA XOSLIGI.....155

TIBBIYOT

- 1. Abdullayev Ravshanbek Babajonovich, Bakhtiyarova Aziza Maqsudbekovna**
CLINICAL CHARACTERISTICS OF PEPTIC ULCER DISEASE IN ELDERLY RESIDENTS
OF THE KHOREZM REGION.....161
- 2. Назарова Малохат Бердибаевна, Адилбеква Дилором Бахтиёровна**
ВЛИЯНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО ТОКСИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА МАТЕРИ НА СОСТОЯНИЕ
ПЕЧЕНИ ПОТОМСТВА.....166

TARIX

- 1. Mustafa Demirci**
THE GREAT SCHOLAR OF THE MAMUNIDS PALACE: ‘ABU SAHL ISĀ B. YAḤYĀ AL
MASĪNĪ, THE TEACHER OF IBN SĪNA AND BĪRUNĪ, AND HIS UNDISCOVERED
SCIENTIFIC HERITAGE.....172
- 2. Нодира Кадамовна Нуруллаева**
ГОСУДАРСТВО МАЪМУНИДОВ: МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И
РЕЛИГИОЗНАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ.....184
- 3. Лухманова Зарина Талибовна**
ЭФФЕКТИВНОСТЬ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ: МЕТОДИКА РАСЧЕТА.....191
- 4. Ashirov Adhamjon Azimbayevich, Karimov Umrbek Davronbekovch**
O‘ZBEK XALQINING EKIN-TIKINCHILIK MAROSIMLARIDA DINIY VA MILLIY
QADRIYATLAR SIMBIOZI.....209
- 5. Matkarimova Sadokat Maksudovna**
XX ASR OXIRI – XXI ASR BOSHLARIDA TAOMLANISH MADANIYATI
TARAQQIYOTIDAGI O‘ZGARISHLAR.....215
- 6. Masharipova Gularam Kamilovna**
ABU RAYHON BERUNIY VA ABU ALI IBN SINO ASARLARINING XORIJDIFI
NUSXALARI HAQIDA.....220
- 7. Ғайбулла Бобоёрв Боллиевич, Шоҳрухмирзо Исмоилов Закиржон ўғли**
АБУ РАЙХОН БЕРУНИЙНИНГ “ОСОР УЛ-БОҚИЙА” АСАРИДАГИ ЎҒУЗ ТУРКЛАРИ
БОШҚАРУВЧИЛАРИНИНГ УНВОНИ “ХОНУВТА”МИ ЁКИ “ЖАБҒУЙА”?.....231
- 8. Abdalov Umidbek Matniyazovich, Pulatov Muhridin**
XORAZMSHOHLAR DAVLATIDAGI IJTIMOY-IQTISODIY MUNOSABATLARGA OID
BA’ZI MASALALAR.....236
- 9. Egamberdieva Nigora Azadovna**
O‘ZBEKISTONDA DAVLATCHILIK SHAKLLANISHINING OMILLARI VA TARIXIY
ILDIZLARI.....242
- 10. Davlatova Saodat Tilovberdiyevna, Matkarimova Nazokat Maksudovna**
МАЪМУНИЙ ХОРАЗМШОҲЛАР ДАВЛАТИНИНГ “ОЛТИН ДАВРИ”
ВА МАЪМУН АКАДЕМИЯСИ ОЛИМЛАРИНИНГ МУСИҚА ИЛМИ
СОҲАСИДАГИ ФАОЛИЯТИ.....249

Хазова Светлана Абдурахмановна,
доктор психол.н., проф. КГУ,
Москва, Россия

Рукавишникова Дина Рафаиловна,
Магистрант, Московский институт психоанализа,
Москва, Россия

СВЯЗЬ ОТНОШЕНИЯ К БОЛЕЗНИ И ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ЖЕНЩИН, ПЕРЕНЕСШИХ ХИРУРГИЧЕСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО ПО ПОВОДУ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.12515591>

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается связь отношения к болезни и эмоционального состояния женщин, перенёвших хирургическое вмешательство по поводу рака молочной железы. В эмпирическом исследовании проведён сравнительный анализ выраженности типов отношения к болезни у женщин с онкологическими заболеваниями.

Ключевые слова: рак молочной железы, радикальная мастэктомия, резекция молочной железы, эмоциональное состояние, отношение к болезни.

Xazova Svetlana Abdurahmonova,
psixologiya fanlari doktori, prof.
Kostroma davlat universiteti,
Moskva, Rossiya

Rukavishnikova Dina Rafilovna,
Moskva Psixoanaliz instituti
magistratura talabasi,
Moskva, Rossiya

КО‘KRAK BEZI SARATONI OPERATSIYASINI O‘TKAZGAN AYOLLARNING KASALLIKKA BO‘LGAN MUNOSABATI VA HISSIY HOLATI O‘RTASIDAGI BOG‘LIKLIK

ANNOTATSIYA

Ushbu maqola kasallikka bo‘lgan munosabat va ko‘krak bezi saratoni uchun operatsiya qilingan ayollarning hissiy holati o‘rtasidagi bog‘liqlikni taxlil qilingan. Empirik tadqiqot orqali saraton kasalligiga chalingan ayollarda kasallikka bo‘lgan munosabat turlarining og‘irligini qiyosiy tahlili qilindi.

Kalit so'zlar: ko'krak bezi saratoni, radikal mastektomiya, ko'krak rezeksiyasi, emotsional holat, kasallikka munosabat.

Khazova Svetlana Abdurakhmanova,
Doctor of Psychology, prof.
Kostroma State University, Moscow, Russia
Rukavishnikova Dina Rafilovna,
master's student, Moscow Institute of Psychoanalysis,
Moscow, Russia

THE RELATIONSHIP BETWEEN ATTITUDE TOWARDS THE DISEASE AND THE EMOTIONAL STATE OF WOMEN WHO HAVE UNDERGONE SURGERY FOR BREAST CANCER

ABSTRACT

This article examines the connection between the attitude towards the disease and the emotional state of women who have undergone surgery for breast cancer. An empirical study conducted a comparative analysis of the severity of types of attitudes towards the disease in women with cancer.

Keywords: breast cancer, radical mastectomy, breast resection, emotional state, attitude to the disease.

ВВЕДЕНИЕ И АКТУАЛЬНОСТЬ.

С каждым годом наблюдается увеличение числа женщин, страдающих раком молочной железы. Эта тенденция характерна для различных стран, включая Европу, Северную Америку, Китай и Россию. Современные методы обследования и лечения рака молочной железы позволяют выявлять его на ранних стадиях и продлевать жизнь пациенток. Несмотря на значительные достижения в области медицины, психологический аспект заболевания часто остается недооцененным, что может негативно влиять на результаты лечения [1, С.40; 5, С.206].

Изменения в психическом состоянии у пациентов с онкологическими заболеваниями имеют объяснимые причины, связанные с характеристиками раковых заболеваний, такими как наличие болевого синдрома и постоянная угроза рецидивов и метастазов. Кроме того, важным психологическим фактором является внутренняя картина болезни (ВКБ) - комплексный образ заболевания, который формируется в сознании пациента. ВКБ представляет собой многоуровневую структуру, которая включает различные аспекты восприятия и осознания заболевания [7, С. 353; 9, С. 1068]: 1) чувственный уровень связан с формированием представления о своем заболевании на основе болезненных ощущений, которые он испытывает; 2) эмоциональный уровень отражает различные, часто противоречивые эмоции, связанные с болезнью; 3) когнитивный уровень включает в себя знание о болезни и реалистическую оценку ее характеристик и последствий; 4) мотивационный уровень связан с выработкой пациентом отношения к своему заболеванию и адаптивных усилий с целью выздоровления.

В контексте эмоциональных реакций на заболевание и их влияния на психологическое состояние можно выделить различные типы эмоционального отношения пациентов к своей болезни, которые могут отражать различные стратегии борьбы с болезнью и показывать, как эмоциональные реакции влияют на самочувствие и поведение пациента [7, С.354; 8, С.356].

Существует определенное противоречие в опубликованных результатах исследований, касающихся влияния различных факторов на качество жизни женщин с раком молочной железы. Среди этих факторов выделяются возраст, стадия заболевания, образование, социально-демографические характеристики, возможные осложнения, но в том числе и вид хирургического вмешательства [3, С.51]. Мастэктомия и резекция молочных желез являются серьезными хирургическими процедурами, которые существенно влияют на физическое и психическое благополучие женщин. После подобных вмешательств женщины часто сталкиваются с рядом эмоциональных вызовов (чувства потери, горя, тревоги, стыда, беспокойства, депрессии), требующих особого внимания и поддержки.

Исследования о влиянии разных видов оперативного вмешательства на качество жизни у женщин с раком молочной железы представляют смешанные результаты. Некоторые исследования показывают, что радикальная мастэктомия может снизить качество жизни по сравнению с органосохраняющими операциями, наблюдается развитие депрессии и угнетенного состояния [2, С.88; 3, С.54]. Другие исследования указывают на то, что органосохраняющие операции могут улучшить восприятие тела и качество жизни пациентов [4, С.50; 6, С. 171]. Необходимо отметить, что данные об эмоциональных и психологических аспектах мастэктомии и резекции молочных желез все еще ограничены и требуют дальнейшего исследования.

СТЕПЕНЬ ИЗУЧЕННОСТИ ТЕМЫ И МЕТОДЫ.

Цель исследования: выявление связей эмоционального состояния женщин, перенесших частичную резекцию либо радикальную мастэктомию по поводу рака молочной железы, с типом отношения к болезни.

Методы и организация исследования.

В выборку исследования вошла 61 женщина, из них 37,7% (N=22) после частичной резекции молочной железы – первая группа, 62,3% (N=33) после мастэктомии – вторая группа. Для проведения исследования был определен комплекс диагностических методик: ТОБОЛ (Л.И. Вассерман, А.Я. Вукс, Б.В. Иовлев, Э.Б. Карпова, 1987); Торонтская алекситимическая шкала, TAS-26 (G.T. Taylor, D. Ryan, R. Bagby, 1985; адаптация НИПНИ, 2005); Госпитальная Шкала Тревоги и Депрессии, HADS (A. Zigmond, R. Snaith, 1983; адаптация А.В. Андрющенко, 2003); Проективный рисунок «Птица» (Э.Г. Абакарова). Статистические методы: дескриптивная статистика, непараметрический критерий U Манна-Уитни, критерий ранговых корреляций Спирмена.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.

Анализ результатов позволяет говорить о том, что в целом у женщин из нашей выборки преобладают типы отношения к болезни, относимые к адаптивному блоку: гармоничный (M=28,33; SD=12,64), эргопатический (M=23,25; SD=12,25) и анозогнозический (M=20,25; SD=7,97), что свидетельствует об отсутствии выраженных явлений психической дезадаптации в связи с болезнью. Для них преимущественно характерно стремление преодолеть болезнь, следование врачебным рекомендациям, участие в процессе лечения, которое может сочетаться со снижением критичности к своему состоянию, преуменьшению серьезности заболевания.

Среди дезадаптивных реакций преобладает сенситивный тип отношения к болезни (M=14,31; SD=10,21), характеризующийся озабоченностью негативными последствиями, которые могут произойти, если окружающим станут известны сведения о болезни. Характерной реакцией такого типа отношения к болезни являются колебания настроения, связанные с межличностными контактами, вызванные страхом столкнуться с неблагоприятным отношением. Достаточно выраженными являются также реакции тревожного типа отношения к болезни (M=8,90; SD=8,5), который характеризуется беспокойством о возможном неблагоприятном течении болезни и риском возникновения возможных осложнений от заболевания или лечения.

Для большинства женщин из нашей выборки (57%) характерен смешанный тип отношения к болезни, характеризующийся высокой выраженностью реакций, характерных для нескольких типов отношения к болезни. Как правило, смешанный тип отношения к болезни включает в себя реакции из первого блока (гармоничный, эргопатический и анозогнозический тип болезни) в сочетании с одним или несколькими типами отношения к болезни из второго или третьего блока.

Сравнительный анализ выраженности типов отношения к болезни позволяет говорить о преобладании у женщин после резекции молочной железы анозогнозического типа (U=52,0, p=0,022) по сравнению с женщинами с проведенной мастэктомией. Так, для них существенно более характерно преуменьшение серьезности болезни и возможных

последствий для здоровья, склонность к более легкомысленному отношению к болезни, снижение критичности к своему состоянию, что иногда проявляется пренебрежением рекомендациями врача относительно режима жизни, «уходом» в работу. Эти женщины отмечают чаще состояние умиротворения ($U=205,5$, $p=0,020$), надежды ($U=204,5$, $p=0,016$), радости ($U=215,5$, $p=0,034$).

Для женщин, перенесших радикальную мастэктомию, более свойственными являются паранойяльный ($U=217,0$, $p=0,034$) и дисфорический ($U=206,5$, $p=0,015$) типы отношения к болезни, характеризующиеся подозрительностью, настороженностью, стремлением обвинять в болезни других людей, приписывать возможные осложнения или побочные действия лечения некавалифицированности врачей, деспотичным отношениям к близким, требованием особого внимания и отношения. Эти женщины чаще говорят о негативных эмоциях, переживании печали ($U=171,5$, $p=0,003$), горя ($U=217,5$, $p=0,034$) и злости ($U=224,5$, $p=0,045$) по сравнению с женщинами первой группы. Интересно, что ни по показателю алекситимии, ни по показателям тревоги и депрессии значимых различий установлено не было.

Что касается эмоциональных реакций, то необходимо отметить следующее:

1) 54% участниц имеют нормативный уровень алекситимии ($M=51,94$; $SD=5,19$), что свидетельствует об отсутствии снижения способности к распознаванию, дифференцированию и выражению эмоциональных переживаний; для 33% характерен промежуточный уровень алекситимии ($M=67,55$; $SD=3,74$), что свидетельствует о наличии определенных сложностей в идентификации и описании собственных чувств; только для 13% характерна явная алекситимия ($M=78,75$; $SD=4,13$), что указывает на наличие выраженных трудностей в определении, назывании и выражении эмоциональных переживаний;

2) 47% женщин обладают низким уровнем выраженности тревоги, у 28% диагностирован субклинический уровень тревоги, и еще у 25% респондентов значения соответствуют клиническому уровню выраженности тревоги;

3) 62% женщин имеют низкий уровень депрессивных переживаний; у 21% фиксируются значения, соответствующие субклиническому уровню выраженности депрессии и у 17% результаты соответствуют клинически выраженной депрессии;

4) значимых различий по данным показателям между группами не установлено.

Интересными являются проективные рисунки – изображение птицы.

Несмотря на то, что значимых различий между группами не установлено, удалось зафиксировать две важные особенности рисунков. В них отражена локализация опухоли справа или слева (наблюдалось представление птицы с определенным направлением движения. Если мастэктомия проводилась слева, то птица изображалась, обращенной влево, а в случае правосторонней мастэктомии – вправо). Исследование показало, что наиболее прорисованными элементами рисунков являются крылья и хвосты, что может символизировать свободу и легкость, которые важны для пациентов, проходящих через тяжелые хирургические процедуры. Кроме того, наличие клюва и груди может указывать на сохранение женской идентичности и связанного с ней сексуального благополучия.

Однако очень показательными являются результаты корреляционного анализа: отличаются как сами корреляции, так и их количество ($p \leq 0,05$): в первой группе женщин, перенесших резекцию молочной железы, между показателями алекситимии, депрессии и тревоги, с одной стороны, и показателями отношения к болезни установлено десять корреляций, и все они положительные. Так, возрастание выраженности тревожного и апатического отношения к болезни связано с возрастанием всех трех показателей – депрессии, тревоги и алекситимии, что приводит в конечном счете к угнетенному настроению, снижению психической активности, безразличию к результатам лечения либо, наоборот, к излишней мнительности. Повышение тревоги и алекситимии также связано с усилением сенситивного отношения к болезни – повышению уязвимости, ранимости, чрезмерной ориентации на мнение окружающих о болезни. Усиление депрессивных тенденций связано с ипохондрическим и дисфорическим отношением, при которых преобладают озлобленность, агрессивность, чрезмерное сосредоточение на болезненных ощущениях, мнительность. Интересной является положительная корреляция гармоничного отношения к болезни и тревоги; можно предположить, что в данном случае тревога может способствовать более адекватному отношению к лечению, без склонности преувеличивать тяжесть заболевания либо недооценивать ее: реалистичная оценка своего состояния включает в себя осознание возможных рисков и рецидивов.

В группе женщин, перенесших радикальную мастэктомию, связей существенно больше – 20, при этом есть как положительные, так и отрицательные ($p \leq 0,05$). Так, высокая выраженность таких типов отношения к болезни как тревожный, ипохондрический, неврастенический, меланхоличный, апатический, паранойяльный и дисфорический связаны с повышением выраженности тревожных и депрессивных проявлений. Лишь эргопатический тип отношения к болезни, предполагающий «уход» от болезни в работу, связан со снижением выраженности депрессивных и тревожных реакций. Также отметим, что высокая выраженность меланхолического (предполагающего удрученность, неверие в возможность выздоровления) и тревожного (выраженная тревога об исходе болезни) типа отношения к болезни в данной группе женщин связана с выраженными нарушениями распознавания, называния и выражения эмоций (алекситимией).

ВЫВОДЫ.

Из результатов корреляционного анализа видно, что связь между типом отношения к болезни и эмоциональным состоянием является достаточно тесной хотя и носит разный

характер в группах женщин, которым была проведена мастэктомия или резекция молочной железы. Несмотря на это, прослеживается определенная тенденция, свойственная для обеих групп – высокая приверженность дезадаптивному отношению к болезни связана с повышением выраженности тревожных и депрессивных состояний. Адаптивные типы отношения к болезни (например, гармоничный) не обязательно связаны со стабилизацией эмоционального состояния.

Наши **выводы** представляют важную информацию для более глубокого понимания эмоционального состояния женщин, столкнувшихся с раком молочной железы и подвергшихся различным хирургическим вмешательствам. Они имеют практическое значение для разработки индивидуальных методов поддержки и лечения, а также для определения групп риска с целью предоставления дополнительной психологической помощи.

Сноски / Iqtiboslar / References

[1] Алёхин А. Н., Кондратьева К. О. Семантика переживания психической травмы молодыми женщинами со злокачественными новообразованиями молочной железы // Известия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. 2019. № 194. С. 38-46.

[2] Васильева А. В., Караваева Т. А., Лукошкина Е. П., Вайс Э. Э., Яковлева Ю. А. ПТСР у пациенток с раком молочной железы после оперативного лечения (мастэктомии). Клинико-психологические особенности // Обозрение психиатрии и медицинской психологии им. В.М.Бехтерева. 2018. № 4. С. 83-92.

[3] Исмагилов А.Х., Карасев В.Е. Психоземotionalное состояние и качество жизни пациенток после различных вариантов хирургического лечения рака молочной железы в раннем послеоперационном периоде. Пластическая хирургия и эстетическая медицина. 2022. №1. С. 49-55.

[4] Максимов Д. А., Асеев А. В., Веселова Н. В., Сурсимова О. Ю., Сулейманова О. О. Анализ динамики психосоматического статуса женщин, больных раком молочной железы, после выполнения онкопластических радикальных резекций и мастэкомий в процессе комплексного лечения // Современные проблемы науки и образования. 2019. № 4. 61 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://s.science-education.ru/pdf/2019/4/29120.pdf> (дата обращения: 03.07.2023).

[5] Уразбаева Д.А. Саратон ташхиси қўйилган беморларнинг психоземotional ва психологик ҳолатларининг ўзаро боғлиқлиги // ЎзМУ хабарлари Ташкент. 2022. № 11. Б. 204-207.

[6] Cieślak K., Golusiński W. Coping with loss of ability vs. emotional control and self-esteem in women after mastectomy // Reports of Practical Oncology and Radiotherapy. 2018. Vol. 23. N. 3. P. 168-174.

[7] Iddrisu M., Aziato L., Dedey F. Psychological and physical effects of breast cancer diagnosis and treatment on young Ghanaian women: a qualitative study // BMC Psychiatry. 2020. Vol. 20. P. 353. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7336427/> (дата обращения: 11.05.2023).

[8] Phan, K.L., Wager, T.D., Taylor, S.F. & Liberzon, I. (2002) Functional neuroanatomy of emotion: a meta-analysis of emotion activation studies in PET and fMRI. *NeuroImage*, 16, 331-348.

[9] Watson D., Clark L.A., Tellegen A. Development and validation of brief measures of positive and negative affect: The PANAS scales // *Journal of Personality and Social Psychology*. 1988. 54. 6. 1063–1070.

ISSN 2181-9696

Doi Journal 10.26739/2181-9696

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

2 JILD, 2 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»

TOM 2, HOMEP 2

JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»

VOLUME 2, ISSUE 2

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000